

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО ЖАНРА ВЫРАЖЕНИЯ СОЧУВСТВИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ЯЗЫКАХ.

Begibayeva F.

УзЖОКУ, преподаватель

farogatkhon.begibaeva@gmail.com +998777510444

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20248273>

Аннотация. В данной работе рассматривается речевой жанр выражения сочувствия как объект современного лингвистического исследования. Анализируются его коммуникативные, социолингвистические и национально-культурные особенности в языках различных систем. Особое внимание уделяется роли факторов социального статуса, степени близости, религиозных и культурных традиций при выборе языковых средств выражения сочувствия. Подчеркивается значимость данного речевого жанра в формировании межличностных и межкультурных коммуникаций.

Ключевые слова: речевой жанр, выражение сочувствия, социолингвистика, коммуникативная ситуация, адресант и адресат, национально-культурные особенности, речевой этикет.

В современной лингвистике возникновение теории речевых жанров, разработанной М. Бахтиным, заложило основу для формирования лингвистической традиции изучения ряда нерешённых проблем языкознания, в частности, исследования речевых целостностей, обладающих определённой коммуникативной целью, композиционной структурой и стилем. В настоящее время всё большую актуальность приобретает изучение лингвистических и экстралингвистических особенностей речевых жанров.

В языках различных систем речевой жанр «выражение сочувствия» представляет собой совокупность высказываний, адресованных человеку или его близким в связи с постигшим его горем, утратой или несчастьем. Данный речевой процесс, формировавшийся на протяжении многих лет и ставший традицией в культуре определённого народа, включает в себя как вербальные, так и невербальные действия, направленные на утешение пострадавшего. Следовательно, выражение сочувствия является социальным явлением, указывающим на факт переживания человеком определённого несчастья.

В процессе выражения сочувствия прежде всего ведущую роль играет фактор человечности в социальном взаимодействии между адресантом и адресатом. В подобных коммуникативных ситуациях адресант, даже будучи оппонентом, демонстрирует свою сопричастность к переживаниям адресата, что свидетельствует о проявлении уважения с позиции гуманности. Таким образом, фактор человечности и уважения приобретает социальный характер.

Кроме того, адресант стремится не только проявить свою человечность и уважение, но и подчеркнуть позитивность взаимоотношений, близость, искреннее сочувствие и доброжелательное отношение к адресату.

В процессе выражения сочувствия адресант должен выбирать социально адекватные и оптимальные высказывания для передачи таких значений, как человечность, уважение, позитивность, близость, искреннее сострадание и дружелюбие. При этом такие факторы, как официальность/неофициальность ситуации, степень социальной близости, социальный и официальный статус адресата, его убеждения, пол, социальное происхождение, раса и национальность, выступают в качестве социолингвистических факторов, определяющих выбор оптимального высказывания.

Например: «Пользуясь случаем, позвольте от имени всех нас ещё раз выразить глубокие соболезнования супруге уважаемого Ислама Абдуганиевича – Татьяне

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Акбаровне, его дочери Лоле Исламовне и всем близким». В данном примере такие единицы, как «уважаемый», «супруга», «выразить глубокие соболезнования», «позвольте», «от имени всех нас», указывают на официальный характер речевой ситуации.

В языках различных систем, в частности в узбекском языке: *Inna lillahi va inna ilayhi roji'un, Xudoning xohishi bo'ladi, Alloh o'tganlarni rahmat qilsin, sizga ajr va sabr bersin*; в английском языке: *God bless the whole family, May Her Majesty The Queen rest in peace! Thank you for all you've done. You will be forever remembered by many*; в русском языке: *Царство небесное, вечная память* — употребление религиозно окрашенных выражений указывает на религиозный компонент речи.

Использование религиозных понятий в речи адресанта выступает как социолингвистический фактор и, независимо от языка, содержит информацию о религиозной принадлежности говорящего.

В русской лингвистике речевой жанр «выражение сочувствия» исследован Е. Митиной. Т. В. Тарасенко рассматривает его как один из этикетных жанров русского языка. Ж. Никонова изучала особенности реализации данного жанра в немецкой публицистической речи. Однако социолингвистические особенности данного жанра в языках различных систем пока не получили комплексного исследования.

В условиях современного мира, характеризующегося усилением стремления к единству, солидарности и развитию дружеских отношений, исследование национально-культурных и социолингвистических особенностей универсальных речевых явлений приобретает как теоретическое, так и практическое значение.

Литература:

1. Мирзиёев Ш. Миллий тараққийёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Т., Ўзбекистон, 2017, –Б. 592.
2. @dr.sarahyussuf8798 // Queen Elithabeth 2 Funeral: royal family say final goodbye.
3. @Гавирин Василий // Владимир Путин приехална прощание с Жириновским
4. Митина Е. Речевой жанр “Соболезнование” в русской лингвокультуре. Вестник Челябинского государственного университета. Филология. Искусствоведение. Вып. 62, №2 (256), 2012, –С. 56-58.
5. Тарасенько Т.В. Этикетные речевые жанры: опыт описания (на примере описания жанра поздравления).
6. Никонова Ж.В. Особенности реализации речевого акта собалознования в современном немецком публицистическом дискурсе. // <https://sg.docworkspace.com>
7. Begibaeva, F. B. (2023). PSYCHOLOGICAL BARRIERS INTHE PROCESS OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3 (22), 207-210.